

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ СО СНИЖЕННЫМ УМСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ

FORMATION OF SOCIAL AND COMMUNICATIVE ACTIVITY IN CHILDREN WITH REDUCED MENTAL DEVELOPMENT

ГРУЗДОВА ИННА ВИКТОРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Тольяттинский государственный университет.

ЕРМИКОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ,

Тольяттинский государственный университет.

GRUZDOVA INNA VIKTOROVNA,

candidate of pedagogical sciences, associate professor,

Tolyatti state University.

ERMIKOV VADIM NIKOLAEVICH,

Tolyatti state University.

В статье рассматриваются показатели социально-коммуникативной активности у детей со сниженным умственным развитием, обосновывается отбор диагностических методик, определяется цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по формированию социально-коммуникативной активности у детей со сниженным умственным развитием, определяются ее этапы, модули, анализируется их содержание и результаты внедренной программы.

This article discusses the socio-communicative activity in children with lower mental development, justifies the selection of diagnostic techniques, defines the purpose of the program of social and communicative activity in children with lower mental development, identifies its stages, blocks, analyzes their contents and results of the implemented program.

Ключевые слова: *коммуникативная деятельность, социально-коммуникативная активность, программа, педагогическая деятельность, дети со сниженным умственным развитием.*

Key words: *communication activity, social and communicative activity, program, pedagogical activity, children with reduced mental development.*

Современное состояние общественных процессов позволяет констатировать тот факт, что естественное развитие социально-коммуникативной активности младших школьников с пониженным умственным развитием, круг общения которых ограничивается лишь семьей и учреждениями образования ниже, чем у детей без нарушений в умственном развитии. Эту проблему позволяет решить целенаправленная педагогическая коррекционно-развивающая деятельность по формированию социально-коммуникативной активности детей со сниженным умственным развитием в образовательных учреждениях дополнительного образования.

Психологические основы формирования социально-коммуникативной активности раскрываются в работах В. Бехтерева, П. Блонского, Л. Божович, Л. Выготского, П. Гальперина, Л. Герасимовой, В. Давыдова, И. Дубровиной, И. Кона, К. Корнилова, А. Леонтьева, В. Мухиной, В. Петровского, Сек. Рубинштейна, Д. Эльконина и др.

Целью исследования является обоснование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по формированию социально-коммуникативной активности детей младшего школьного года, ее краткое изложение и анализ результатов экспериментального внедрения.

Социально-коммуникативная активность – это совокупность знаний, умений и ценностных ориентаций, обуславливающих целесообразную коммуникативное поведение личности в социальной среде. Под социально-коммуникативной активности детей с пониженным умственным развитием понимаем их положительно активные действия, направленные на преобразование окружающей действительности, что проявляется в умении гармонизировать отношения с окружающими, проявлении организаторских способностей, равнодушия к проблемам детей и взрослых, инициативности при организации различных мероприятий в группе и тому подобное.

Особенно важной задачей в педагогической деятельности по развитию социально-коммуникативной активности детей с умственной отсталостью является приобретение коммуникативных навыков и опыта активного коммуникативного взаимодействия. Это невозможно решить традиционными методами. Более эффективными становятся инновационные педагогические технологии. Функции педагога, работающего с умственно отсталыми детьми в учреждениях дополнительного образования: социальная адаптация, социализация, социальное развитие детей; психолого-педагогическая поддержка детей и их семей; участие в проектировании и функционировании воспитательной среды, которая способствует раскрытию личности детей; изучение возрастных и индивидуальных особенностей детей с умственной отсталостью; работа с родителями; разработка педагогических рекомендаций, способствующих развитию коммуникативной деятельности, социализации, социальной адаптации таких детей.

Итак, содержание работы педагога в учреждениях дополнительного образования - содействие социальному развитию каждой личности, раннее выявление круга их проблем и внедрение развивающих и коррекционных дополнительных программ.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие социально-коммуникативной активности детей со сниженным умственным развитием» состоит из определенных этапов и модулей. На первом этапе выявляется уровень социально-коммуникативного развития детей. Второй этап - диагностический. На этом этапе проводится индивидуальная оценка социально-коммуникативной активности, социальных проблем ребенка. Учитывая результаты первого этапа возможно исследование детей с помощью набора педагогических тестов. Педагог диагностирует микросреду детей с пониженным умственным развитием (тип семьи, взаимоотношения в ней и др.). Третий этап психолого-педагогической деятельности направлен на развитие социально-коммуникативной активности младших школьников с умственной отсталостью в учреждении дополнительного образования детей. Большое внимание уделяется формированию коммуникативных навыков, обогащению коммуникативного опыта, активизации коммуникативного взаимодействия, конструктивному разрешению конфликтных ситуаций, адекватному поведению в различных социальных ситуациях, инициативности, равнодушию по окружающим событиям и тому подобное. Реализуется это с помощью широкого спектра и методов (авторские программы, индивидуальные занятия-консультации и т. п.). Задача педагога, в связи с этим – педагогическое сопровождение такой деятельности в образовательном учреждении.

Анализ литературы по теме позволил выявить компоненты социальной активности детей [1]:

- когнитивный - знание о социокоммуникативной деятельности человека;
- мотивационный – потребности в коммуникации;
- коммуникативный – принятие норм и правил коммуникативной деятельности;
- эмоциональный - развитие эмпатии, чувств, умение адекватно реагировать на коммуникативные события вокруг и тому подобное;
- креативный – творческое восприятие коммуникаций, поиск нестандартных решений в решении коммуникативных задач.

На основе анализа литературы [2, 3] были определены составляющие социально-коммуникативной активности, которые можно считать показателями ее сформированности: развитые организаторские способности, умение гармонично общаться с окружающими, коммуникабельность, равнодушие, инициативность. Согласно этому были подобраны диагностические методики.

Для изучения коммуникабельности адекватной ориентации в себе, готовности к коммуникациям была использована методика Q-сортировки поведения в группе (адаптированная). Методика имеет 6 шкал: зависимость, независимость, коммуникабельность, некоммуникабельность, принятие «борьбы», уход от «борьбы».

Для изучения коммуникативных и организаторских способностей использовался тест-опросник КОС для детей.

С целью изучения развитости социально-коммуникативных качеств детей, родителям была предложена анкета для родителей Р. С. Немова, а также методика определения социальной активности детей (авторская).

Условно можно определить три уровня социально-коммуникативной активности детей со сниженным умственным развитием.

Высокий уровень – дети инициативны в коммуникациях, живо реагируют на социальные события, активно принимают в них участие, положительно относятся к окружающим как взрослым, так и сверстникам, предлагающих собственные варианты решения коммуникативных ситуаций, равнодушны к окружающим, пытаются помочь тем, кто на их взгляд нуждается в помощи, активно участвуют в подготовке праздников и организационных мероприятий в группе, имеют креативные идеи по их усовершенствованию, гармонично взаимодействуют с окружающими.

Средний уровень сформированности социально-коммуникативной активности – дети нацеленные на взаимодействие с окружающими, участвуют в мероприятиях группы, но их необходимо заинтересовывать определенными действиями, побудить к коммуникативной активности, они равнодушны к тому, что творится вокруг, но не всегда пытаются что-то изменить, прокомментировать, помогают и отвечают только после просьбы, не всегда выражают свои мысли к событиям.

Низкий уровень социально-коммуникативной активности – дети мнительные, по большому числу замкнутые, трудно включаются в совместную учебную, игровую деятельности и коммуникативные отношения, не берут на себя ведущие роли, редко высказывают собственные мнения к тому, что творится вокруг, без особого интереса принимают участие в праздниках и других социальных мероприятиях, несколько пассивны относительно событий в группе, сложно устанавливают коммуникативные контакты, не проявляют инициативы в общении с окружающими, не предлагают собственные варианты решения определенных социальных ситуаций.

В создании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Развитие социально-коммуникативной активности детей со сниженным умственным развитием» были использованы следующие принципы:

- комплексного подхода к организации коммуникативной деятельности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей;

- развития способностей и интересов детей;
- признание прав ребенка на самоопределение и самореализацию;
- сотрудничества педагогического коллектива и родителей в процессе развития социально-коммуникативной активности детей;
- гуманизация педагогического управления образовательно -воспитательным процессом.

Среди средств, которые были применены в программе развития социально-коммуникативной активности детей определены главными: драматизация, сюжетно-ролевые игры, анализ сказок с возможными вариантами их завершения, проигрывание социально-коммуникативных ситуаций, развивающие задания и тому подобное.

Целью программы является создание условий, способствующих развитию социально-коммуникативной активности детей, активизации их коммуникативной деятельности и налаживания их отношений с социумом.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие социально-коммуникативной активности детей со сниженным умственным развитием» состояла из IV модулей и была реализована с обучающимися младшего среднего возраста учреждения дополнительного образования детей г. Тольятти. В эксперименте были задействованы 20 обучающихся младшего среднего возраста, 10 из которых составило контрольную, 10 – экспериментальную группы.

I Модуль. Гармонизация отношений в группе.

II Модуль. Стимулирование социально-коммуникативной активности на социально-бытовом уровне.

III Модуль. Активизация социально-коммуникативной активности в процессе игровых занятий.

IV Модуль. Оптимизация социально-коммуникативной активности в процессе познавательной деятельности.

I Модуль. Гармонизация отношений в группе и с родителями.

Цель занятий: улучшение межличностных отношений между детьми, с педагогами, эмоциональное раскрепощение.

В блок вошли занятия по таким темам:

«Внимание к окружающим».

«Мы – это группа».

«Учимся владеть собой».

«Управляем эмоциями».

«Самораскрытие».

«Преодоление застенчивости».

Наш опыт доказал, что I модуль программы следует проводить групповым и мало групповым методами. Занятия модуля готовят детей к взаимодействию в группе. Занятия проводились со всеми членами группы. Заметим, что не все дети были сразу готовы к коммуникативному взаимодействию. Требовалось некоторое время пока они «включились» в занятия. В конце каждой темы предоставлялось домашнее задание, в котором должны были принять участие родители. Для родителей детей с умственной отсталостью была проведена лекция и беседа об особенностях выполнения домашнего задания, даны необходимые разъяснения.

Также были проведены лекция и дискуссия с родителями на тему «Социально-коммуникативная активность и ее роль в социализации личности детей с особыми потребностями».

II Модуль. Стимулирование социально-коммуникативной активности на социально-бытовом уровне.

Цель занятий: стимулирование социально-коммуникативной активности, формирование желания помочь окружающим, развитие эмпатии, равнодушия, активизация коммуникативной деятельности.

Во II модуль вошли занятия по таким темам:

«Чистота вокруг».

«Экология».

«Покупки».

«Транспорт».

«Помощь другим».

«Досуг».

В ходе занятий второго модуля внимание было акцентировано на формировании социально-коммуникативной активности детей в различных ситуациях. Например, относительно занятия «Досуг» мы обсуждали понятие «время досуга», спрашивали, как они обычно проводят, предлагали определить оптимальное проведения досуга, анализировали их предложения, определяли которые оптимальны ответа, проигрывали эти ситуации, придумывали небольшие, короткие, сценки.

На занятиях по теме «Помощь другим» были разыграны социальные ситуации (Например, «кто-то подскользнулся на гололеде и не может самостоятельно подняться, что будете делать?»). Ответы и действия детей обсуждались, определялись целесообразные действия. Если ребенок вели себя равнодушно, то ситуацию проектировали на нее, например: «А было ли тебе приятно, если бы ты упал, а другие прошли мимо и даже не спросили нужна ли помощь?».

К занятиям **III модуля** «Активизация социально-коммуникативной активности в процессе игровых занятий» были задействованы сюжетно-ролевые игры, которые основывались на различных сказках.

Сказки были сгруппированы по темам:

Направлены на необходимость объединения совместимых действий для успеха каждого. «Репка», «Теремок», «Как животные зимовали», «Иван и серый волк», «Гуси-лебеди», «Василиса Прекрасная», «Петушок и бобовое зернышко», «Три поросенка», «Бременские музыканты», «Как Хома обиды копил».

Сказки, стимулирующие этическое коммуникативное поведение: «Золотой петушок», «Сказка о спящей красавице и семи богатырях», «Сказка о Царе Салтане» (А. Пушкин); «Карлик Нос» (В. Гауф); «Былина про Добрыню Никитича и змея Горыныча»; «Царевны золотого, серебряного и медного царств», «Крестьянин и змея», «Волшебная Василиса»; «Путешествия Нильса с дикими гусями» (Г. Андерсен).

Сказки, которые активизируют самоидентификацию: «Сказка о глупом мышонке», «Сказка о умном мышонке» («С. Маршак), «Сказка о золотой рыбке» (А. Пушкин), «Три медведя»; «Дюймовочка», «Гадкий утенок» (Г. Андерсен), «Дядя Федор, Пес и Кот или Простоквашино» (Э. Успенский).

Сказки, направленные на необходимость личностного роста: «Слоненок» (Г. Киплинг), «Маленький Мук» (В. Гауф), «Звездный мальчик» (А. Уайльд), «Дикие лебеди» (Г. Андерсена), «Волшебник Изумрудного города» (А. Волкова), «Аленький цветок» и др.

Сказки, которые акцентируют внимание на потребности личности в других, эгоистического или альтруистического поведения: «Сказка про Хому и Суслика», «Морозко», «Слепая лошадь» и тому подобное.

Заметим, что не обязательно использовать весь сюжет сказки. Достаточно выбрать фрагмент сюжета и модифицировать его. Важно, чтобы дети смогли предложить другие варианты развития событий, где герои будут активнее, то есть стимулировать коммуникативную активность и коммуникативную деятельность детей.

IV модуль. Оптимизация социально-коммуникативной активности в процессе познавательной деятельности. В этот модуль вошли занятия по развитию познавательных возможностей и коммуникативной активности детей со сниженным умственным развитием.

Были проведены занятия на тему «сказки в красках», «искусство возле нас», «лидерские качества», фестиваль «мы можем все» и тому подобное.

Участие детей в этих мероприятиях развивало коммуникативную, социальную, творческую, познавательную активности. В ходе апробации занятий этого модуля было доказано, что применение субъектно-ориентировочных форм в развитии социально-коммуникативной активности детей может активизировать каждого участника, несмотря на их количество. Так, проведение познавательно-игровых программ с элементами театрализации «Мой друг светофор», «Птицы наши друзья», «Праздник весны» позволило создать условия для продуктивной реализации каждого участника.

Заметим, что в процессе формирования социально-коммуникативной активности детей с умственной отсталостью учитывались их эмоциональные реакции, участие в играх, отношения с другими детьми, отношение к занятиям, а также все возникающие проблемы ребенка фиксировались педагогом.

Итак, в процессе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по формированию социальной активности были использованы деятельностный и комплексный подходы. Было обнаружено, что деятельностный подход требует организации мотивационного, содержательного, операционного, когнитивного компонентов коммуникативной деятельности. Комплексный подход предусматривает сочетание всех видов деятельности (досуговой, познавательной, трудовой, коммуникативной).

Вышеизложенное позволяет прийти к следующим выводам.

Эффективной будет разноплановая деятельность, поскольку необходимо с помощью диагностических методик выявить и сгруппировать детей по уровням развития социально-коммуникативной активности, гармонизировать межличностные отношения между детьми, установить постоянный контакт с их родителями и привлечь их к активному сотрудничеству. Активное сотрудничество педагога, родителей детей с умственной отсталостью в образовательном учреждении дополнительного образования является необходимым условием реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Развитие социально-коммуникативной активности детей со сниженным умственным развитием».

Данная программа имеет образовательную, воспитательную, коррекционную, развивающую функции. Образовательная решается в форме игровых заданий с использованием этюдов, ситуаций, игр. Коррекционная-направлена на гармонизацию отношений с окружающими, исправление недостатков в коммуникативном поведении. Развивающая – направлена на развитие социально-коммуникативной активности, воспитательная – на социальное воспитание детей. Программа направлена на активизацию коммуникативной, социально-бытовой деятельности, равнодушия к окружающим, активной жизненной позиции, способствует адекватной реакции на социальные события, расширяет репертуар социально - значимых и коммуникативных реакций.

При систематическом воздействии на личность умственно отсталого ребенка более адекватной является использование специально подобранной системы занятий с целью развития коммуникативных возможностей и становления социально значимых личностных качеств, основываясь на активизации сфер развития детей – познавательной, эмоциональной, поведенческой.

Доказано, что после внедрения разработанной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Развитие социально-коммуникативной активности детей со сниженным умственным развитием» в экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем социально-коммуникативной активности выросла на 14%, со средним – на 24%, с низким уменьшилось на 28%, тогда как в контрольной группе количество детей с высоким уровнем социальной компетентности увеличилось на 1%, со средним – на 2%, а с низким снизилась на

3%, что доказывает эффективность внедренных мероприятий. Таким образом, полученные положительные данные свидетельствуют об эффективности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Развитие социально-коммуникативной активности детей со сниженным умственным развитием».

Перспективой дальнейшего исследования является разработка и внедрение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по развитию коммуникативной деятельности детей с умственной отсталостью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Герасимова Л. А. Воспитание социальной активности детей в учреждениях дополнительного образования. Дисс. канд. пед. наук. – Оренбург, 2003. – 176 с.
2. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. – М.: Есмо-пресс, 2003. – 315 с.
3. Жуков Ю. М. Диагностика и развитие компетентности в общении. – М.: Мир, 1990. – 360 с.

© Груздова И.В., Ермиков В.Н., 2021.